

NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
NAVOIY VILOYATI MAKTABGACHA TA'LIM BOSHQARMASI

**“XXI ASRDA MAKTABGACHA TA'LIM:
MUAMMOLAR, YECHIM
VA ISTIQBOL”**
MAVZUSIDAGI
MINTAQAVIY ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Navoiy-2020

**NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
NAVOIY VILOYATI MAKTABGACHA TA'LIM BOSHQARMASI**

**“XXI ASRDA MAKTABGACHA TA'LIM: MUAMMOLAR,
YECHIM VA ISTIQBOL”**

**MAVZUSIDAGI MINTAQAVIY ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

2020 yil 26 iyun, Navoiy

**MATERIALS OF REGIONAL SCIENTIFIC ON-LINE CONFERENCE
ON THE THEME:**

**“PRESCHOOL
EDUCATION IN THE XXI CENTURY: PROBLEMS,
SOLUTIONS AND PROSPECTS”**

June 26, 2020 year, Navoi

**РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА:
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ”**

26 июня 2020 года, Навои

Navoiy 2020

O'quvchi-yoshlarda sog'lom turmush tarziga intilishini shakllantirish, yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish tizimini yaratish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Ommaviy sportni rivojlantirish avvalo maktabgacha ta'lim muassasalarida, bolalar va o'smirlar sport maktablarida bolalarning shaxsiy gigiyenasi, badan tarbiya, xalq o'yinlari, «quvnoq startlar» kabi bolalar uchun belgilangan o'yinlar asosida shakllantiriladi;

2. Barcha ta'lim muassasalarida, mahallalarda va aholi o'rtasida sport-sog'lomlashtirish kunini, sport bayramlarini, spartakiadalarini tashkil qilish hamda sportni umumxalq harakatiga aylantirish lozim;

3. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida, akademik litsey va kasb-xunar kollejlarda va oliy o'quv yurtlarida sog'lom turmush tarziga o'quvchi-yoshlarni ehtiyojini shakllantirish;

4. Jismoniy tarbiya va sportni tashkil etish tizimini takomillashtirish;

5. Jismoniy tarbiya – sog'lomlashtirish, ommaviy-sport ishlarini va sportning milliy turlarini rivojlantirish;

6. Jismoniy tarbiya hamda sportni ilmiy-uslubiy va tibbiy ta'minlash;

7. Jismoniy tarbiya va sport tizimi imkoniyatlarini rivojlantirish;

8. Jismoniy tarbiya va sport sohasida mablag' bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish, nodavlat sektorini rivojlantirish;

9. Ommaviy axborot vositalari va vaqtli matbuotdan samarali foydalangan holda, ommaviy sport turlarini targ'ib va tashviqot qilish;

10. Respublika yoshlari o'rtasida «O'zbekiston aholisining jismoniy tayyorgarligi va salomatlik darajasini belgilab beruvchi «Alpomish» va «Barchinoy» maxsus testlarini amaliyotga kiritish;

11. Yosh istiqbolli sportchilarni tayyorlash va ularning xalqaro musobaqalarda ishtirok etishlari uchun shart-sharoit yaratib berish;

12. Jismoniy tarbiya va sportning ommaviyligini oshirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini yuksaltirish.

SADRIDDIN AYNIIY HAYOTIGA BIR NAZAR

Raxshona Muslixiddinova,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova

Sadriddin Ayniy bolaligida birinchi marta “she’r” va “shoir” so‘zlarini otasi Saidmurodxo‘jadan eshitadi. Birinchi ko‘rgan shoiri – otasining o‘rtog‘i Sokter qishloqdagi hovlilariga mehmon bo‘lib kelgan Iso taxallusli shoir edi. Ayniy maktablarga borgan bo‘lsa-da unga ilk ta’limni otasi bergan. Ammo Sadriddin juda erta – 1989-yil Sadriddin Ayniy 11 yoshida vabo tugayli 57 yoshli otasidan, shuningdek onasi Zevaroydan ayrilgan. O‘shanda akasi Muhiddinxo‘ja 19 yoshda, ukasi Sirojiddinxo‘ja 9 yoshda, Kiromiddin 4 yoshda bo‘lgan. Oradan vaqt o‘tib, Kiromiddin ham kasallikdan vafot etadi. Ayniy Buxoro

madrasasiga borish umidida yurganida bir shaharlik mullavachcha bilan “baytbarak” o‘ynab Sharifjon Maxdum e’tiboriga tushgani uning yutuqlariga, kelajagiga poydevor qo‘ygan ilk muhim omil desak xato bo‘lmaydi.

Ilm-fan va she’riyat orzusi Ayniyning 12 yoshida Buxoroga olib keldi, 13 yoshidan boshlab Mir Arabda o‘qiy boshladi. Ayniy kabi faqir olimlarning Buxoro madrasalariga kirib, o‘qishi juda qiyin edi. U bu davr mobaynida juda ko‘p ishlarga qo‘l uradi. Qishloqda jo‘xori ekadi, qovoq yetishtiradi. Shular bilan otasining marakasining qarzini, tog‘alaridan qarzini uzadi, hatto Mir Arabda o‘qiydigan akasiga qarashadi. Madrasaga o‘qishga borganidan keyin farroshlik qiladi. Biroq o‘zining ilmga bo‘lgan ishtiyoqi, izlanuvchanligi tufayli hayot va ta’limning barcha qiyinchiliklarini yengib o‘tib, o‘n olti yil Buxoro madrasalarida tahsil oldi.

Ayniy 1891-yil Mir Arab, 1892-93-yillarda Olimxon, 1894-96-yillarda Hoji Zohid, 1896-99-yillarda Badalbek, so‘ngra Ko‘kaldoshlar madrasalarida tahsil olib, 1908-yilda uni tamomlagan. U bir necha vaqt Sharifjon Maxdum hovlisida dastyor bo‘lib xizmat qilgan. Sharifjon Maxdum ma’rifatparvar inson bo‘lib, Sadri Ziyo taxallusi bilan she’rlar bitgan. Uning uyida tez-tez adabiy suhbatlar o‘tkazilgan. Bu suhbatlarda ilmga chanqoq, iste’dodli Sadridin ham qatnashib, adabiyot olamiga kirib borgan.

Sadridin Ayniy “Qisqacha tarjimai holim” asarida bir voqeani bayon etadi.

1902-yillar uning sobiq xo‘jayini Sharifjon maxdum Karkiga qozi bo‘ladi. O‘sha-yili yozda Ayniyga maktub yozib, uni Karkiga kelishini so‘raydi. Ayniy Karkiga borsa, uning mirzasi Mirzoahmad degan yigit xomush bo‘lib o‘tiribdi. Ayniy undan buning sababini so‘raydi. U: “Qozi menga akasidan bir xat kelganini, shunga javob yozish kerakligini, maktubda ham tabrik, ham ta’ziya bayon etilishini topshirgan, lekin men bunday maktubni yozolmayman. Endi qozi meni ishdan bo‘shatadi”, – deydi. Shunda Ayniy maktubning javobini men yozib bersam, qancha pul berasiz”, – deydi. Mirzoahmad. “Agar siz yozgan maktubni men ko‘chirib, qoziga olib bersam, u ma’qullasa, nimani xohlasangiz beraman”, – deb javob beradi. Ayniy farzandlarni daraxt shoxlariga o‘xshatib, birining kesilishi, qolganlarining kamol topishiga sabab bo‘ladir mazmunida bir chiroyli maktub yozib beradi. Mirza maktubni ko‘chirib, qoziga olib boradi va xursand bo‘lib keladi. Ayniy Sharifjon Maxdum huzuriga kimgach, u xatni ko‘rsatib, “Mirzam bunday xatni yozishga qobiliyatli emas, unga bu xatni birov yozib bergan. Biroq har qancha o‘ylasam ham bu atrofda shunday xatni yoza oladigan biror kishi esimga kelmayapti. Unga bu maktubni sen yozib bergansan”, – deydi. Sir oshkor bo‘lgach, Sharifjon Maxdum “Men “Tazkir ul ash’or” kitobimda seni nasrda bo‘shroq, nazmda iqtidorli desam, sen nazmda ham, nasrda ham iqtidorli ekansan. Men xato qilibman”, – deydi. U sandiqdan bir yangi chopon olib Ayniyga kiydiradi, “mukofot” deb 100 tanga naqd pul ham beradi. Bir vaqtlar uning eshigida 8 oy xizmat qilganida hech narsa bermagan Sharifjon Maxdum bugun birgina maktub uchun Ayniyga chopon yopayotgan edi.

Sharifjon Maxdum Ayniy haqida bir she’r yozib, uni tazkirasiga kiritadi.

*Yake az najiboni ravshan ravon,
Ki borad vatan xittai G‘ijdivon.*

*Ba fazlu humar sho'hr'ai xosu om,
Laqab Ayniy Sadriddin Xoja nom.*

Sadriddin Ayniy Buxoro madrasalarida o'qigan kezlari (1890-1891) o'zining birinchi asarini yozgan. Ayniy ilk ijod namunalari 14-15 yoshlaridan yozishni boshlagan. Sadriddin Ayniy o'zining "Qisqacha tarjimayi holim" asarida qanday taxalluslar qo'llagani va oxiri nega Ayniy taxallusiga to'xtagani haqida so'z yuritadi. Manbaga ko'ra Sadriddin "Sifli", "Muhtojiy", "Jununiy" kabi turli taxalluslar bilan she'rlar yozgan. "Sifli" – past, kishilar meni past sanar ekan, nega men o'zimni past bilan ekanman, men shunchaki muhtojman deya, keyinchalik "Muhtojiy" taxallusini tanlaydi. Ammo nega men o'zimni muhtojligimni oshkor qilishim kerak deya, odamlar Ayniy "biroz telbaligi bor" deya ta'riflaganlari uchun "Jununiy" taxallusini qo'llay boshlaydi. Ayniyning Muhtojiy va Jununiy taxallusi bilan yozilgan she'rlari saqlanib qolmagan. Ammo Sifli taxallusi bilan yozilgan Xoliq g'azaliga bitilgan muxammas saqlangan.

*Sifliyi bechoram, sar to po kardam g'alat
(Sifliyi bechoram, boshdan to oyoqqacha xato qildim)*

Biroq oxir-oqibat Sadriddin kishilar taxallusni ma'nosi bilan qiziqib so'rashini hisobga olib lug'at ko'rib o'ziga lug'atda "ko'z, ko'rmoq, chashma, buloq, suv, o'xshashlik, mohiyat, quyosh, oltin,..." kabi 48 xil ma'noga ega Ayniy taxallusini tanlaydi. Ammo asosan ko'z va quloq ma'nolariga nisbat berib tanlaganini ta'kidlaydi.

"Esdaliklar"da ana o'sha tafsilotlar haqida o'qiydiz: "...Bu so'zni boshqa shoirlar tarafidan taxallus sifatida olinmaganiga qanoat hosil qilgach, ko'z, chashma yoki sopqon tosh otadigan charm ma'nosida "Ayniy" so'zini o'zimga taxallus qilishga qaror qildim. Mening shoirligim va taxallusim shoirlar havasidagi yoshlarga ma'lum bo'lgandan so'ng, ular mendan she'r va uning ma'nosini surishtirmay, taxallusimning ma'nosini so'rab-surishtirar edilar, men esa: "– Bu so'zning qirq sakkiz ma'nosi bor. O'zlaringiz lug'at kitoblarini o'qib bu so'zning ma'nolarini bilib olinglar, bulami tushuntirishga mening vaqtim yo'q", – der edim. Mening javobim so'rovchilarni yana ko'proq hayratga solar va yoshligim tufayli bu javobimdan o'zim ham zavqlanar edim".

Bu taxallusda ilk bora "Guli surx" she'ri Buxoroyi sharifida shakllangan an'anaga binoan har-yili aprel-may oylarida Bahouddin Naqshband mazoroti atrofida qizil lolalar ochilishi munosabati bilan tashkil qilinadigan ommaviy saylga bag'ishlab yozilgan.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RUHIYATIDA RANGLARNING AHAMIYATI

NavDPI Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Musayeva Shahlo Quدراتovna

Iqtidorli talaba: Jumaqulova Munisa Sattor qizi.

"Maktabgacha ta'lim muassasalarining faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori asosida Davlat maktabgacha ta'lim muassasasi to'g'risida

**MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA OMMAVIY-SPORT
TADBIRLARI**

Xamdamov Sardor, Azamatova Oydinoy
NavDPI, Jismoniy madaniyat fakulteti1-kurs talabalari
Ilmiy rahbar: kat.o'q. S.A.Axmedova.....137

SADRIDDIN AYNIIY HAYOTIGA BIR NAZAR

Raxshona Muslixiddinova,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova.....139

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RUHIYATIDA
RANGLARNING AHAMIYATI**

Musayeva Shahlo Qudratovna
NavDPI, Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi
Iqtidorli talaba:Jumaqulova Munisa Sattor qizi.....141

**MAKTABGACHA ЁШДАГИ БОЛАЛАРГА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ БЕРИШДА
АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ**

Латофат Ражабова
Навоий вилоят мактабгача таълим бошқармаси таълим сифатини
таъминлаш ва инновацион технологияларни жорий этиш бўлими
бошлиги.....143